

Conservação-restauração de mobiliário em pedra, madeira e metal: documentação e análise

DOI:10.5281/zenodo.13733172

Michelle Sousa Gomes¹, Roseane da Conceição Costa Norat²

¹Discente da Universidade Federal do Pará, e-mail: michelle.gomes@itec.ufpa.br

²Docente da Universidade Federal do Pará, e-mail: roseanenorat@ufpa.br

Palavras Chaves: Caracterização, materiais, estilos, preservação, alteração.

Na história do mobiliário, as mesas são importantes tipologias de bens móveis utilitários, que podem apresentar diversas técnicas e materiais construtivos, bem como refletir aspectos estilísticos, sendo objetos que podem atingir o status de interesse cultural e de preservação. Porém boa parte desses objetos são alterados ou substituídos por outros móveis novos, seja por apresentarem sinais de deterioração ou por serem classificados como obsoletos ou fora de moda. Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos de documentação e caracterização de uma mesa de apoio lateral em estilo neoclássico, que seria descartada por seus antigos proprietários, mas foi resgatada para fins de conservação-restauração. Por meio de técnicas analíticas como a microscopia ótica, fluorescência de raios-x portátil, medição de brilho e colorimetria aliada ao levantamento cadastral e mapeamento dos processos de alteração, apresenta-se a documentação de aporte para os procedimentos a serem empregados para a restauração da mesa que é composta por três materiais: madeira na base e pernas; metal na borda do tampo e no acabamento dos pés; e pedra no tampo curvilíneo. Os resultados da documentação e caracterização dos materiais e dos processos de alteração identificados representam uma etapa primordial para uma atuação segura e definição de plano de ação dos procedimentos de conservação-restauração do bem móvel.